

DOI: 10.31866/2617-2674.3.2.2020.217664

Володимир Горпенко

доктор мистецтвознавства, професор;
e-mail: gorpenko41@ukr.net; ORCID: 0000-0002-6476-0899
Київський університет культури, Київ, Україна

**Рецензія на навчальний посібник
О. В. Безручка, І. А. Гавран, С. В. Железняк, С. В. Котляр, Г. П. Чміль
«Магістерські проекти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво
та виробництво" в Київському національному університеті культури
і мистецтв» 1 і 2 тт.**

Владимир Горпенко

доктор искусствоведения, профессор;
e-mail: gorpenko41@ukr.net; ORCID: 0000-0002-6476-0899
Киевский университет культуры, Киев, Украина

**Рецензия на учебное пособие
А. В. Безручко, И. А. Гавран, С. В. Железняк, С. В. Котляр, А. П. Чмил
«Магистерские проекты по специальности "Аудиовизуальное искусство
и производство" в Киевском национальном университете культуры
и искусств» 1 и 2 тт.**

349

Volodymyr Horpenko

Doctor of Study of Art, PhD in Cinematographic Art, Television, Professor;
e-mail: gorpenko41@ukr.net; ORCID: 0000-0002-6476-0899
Kyiv University of Culture, Kyiv, Ukraine

**Review of the textbook by
O. V. Bezruchko, I. A. Gavran, S. V. Zhelezniak, S. V. Kotliar, H. P. Chmil
"Master's projects in "Audiovisual Art and Production"
at the Kyiv National University of Culture and Arts"
1 and 2 vols.**

© Володимир Горпенко, 2020

Безручко О. В., Гавран І. А., Котляр С. В., Чміль Г. П.
Магістерські проекти зі спеціальності
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
в Київському національному університеті культури і мистецтв :
навч. посіб. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2020. Т. 1. 241 с.

Безручко О. В., Железняк С. В., Котляр С. В., Чміль Г. П.
Магістерські проекти зі спеціальності
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
в Київському національному університеті культури і мистецтв :
навч. посіб. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2020. Т. 2. 258 с.

Актуальною проблемою мистецької освіти в Україні є підготовка висококваліфікованих кадрів, яка зумовлена значними змінами у теорії, методиці та практиці підготовки та захисту магістерських проектів, адже майбутній фахівець повинен досконало володіти усіма професійними знаннями та навичками. У цьому контексті, запропонований навчальний посібник є актуальним науковим виданням, що спрямований на оптимізацію фахової компетенції щодо підготовки та захисту магістрантів у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва.

У теоретичній основі даного посібника лежить сутність фахового спрямування до мистецько-професійної підготовки майбутніх фахівців факультету кіно і телебачення у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва. Розглядається стан наукового дослідження цієї проблеми з методологічної точки зору, що згодом реалізується на практиці. Слід зауважити, що теоретичне впровадження принципів професійної підготовки у майбутніх фахівців галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва пов'язане не лише з урахуванням певної системи

знань, умінь та навичок, а й здатностей відповідно діяти на основі набутого упродовж навчання, а саме: певної системи цінностей, норм професійної поведінки, здатностей до самореалізації у практичному застосуванні набутих фахових компетентностей.

Представлений посібник не викликає сумнівів щодо його актуальності у практичному застосуванні. Він розроблений професорсько-викладацьким складом на основі теоретичного осмислення, багаторічного педагогічного та практичного досвіду у системі мистецької

освіти у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва. Цінним у роботі є те, що матеріал подано доступно, тому він може бути освоєний магістрантами самостійно.

Посібник може знайти своє застосування у системі професійного становлення магістрантами вищих мистецьких навчальних закладів з урахуванням їх специфіки. Матеріали посібника також можуть використовуватися викладачами спеціалізованих навчальних мистецьких закладів під час роботи над магістерським творчим проєктом.

